

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ ВЕДЕНИЯ
КОМОРБИДНЫХ БОЛЬНЫХ С ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

Хакимов Д.М., Карабоев Б.Б.

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

***Резюме.** Цель:* Провести комплексную оценку клинической эффективности разработанного риск-ориентированного лечебно-диагностического алгоритма (ЛДА) в лечении гастроудоденальных кровотечений (ГДК) у коморбидных пациентов. *Методы:* В проспективное исследование включено 170 пациентов (основная группа), стратификация риска у которых проводилась с помощью программы «ПГДК-АІ». Результаты сопоставлялись с ретроспективной контрольной группой (традиционная тактика). Оценивались частота рецидивов, летальность и хронология дестабилизации гемостаза. *Результаты:* В основной группе преобладали пациенты высокого риска (48,8%). Применение ЛДА позволило снизить частоту рецидивов ГДК в 2,9 раза (12,9% против контроля) и госпитальную летальность в 2,7 раза (5,3% против 14,3%). Установлено, что алгоритм наиболее эффективен в интервале 48–72 часа, где риск рецидива снизился в 6,6 раза ($RR=0,15$), а поздние рецидивы (свыше 72 часов) были полностью исключены. Длительность пребывания в ОРИТ сократилась в 2,3 раза. *Выводы:* Внедрение риск-ориентированного подхода на базе цифрового моделирования обеспечивает патогенетически обоснованную стабилизацию гемостаза и существенную оптимизацию ресурсов стационара.

Ключевые слова: Экстренная хирургия, гастроудоденальные кровотечения, риск-ориентированный подход, прогнозирование рецидива, математическое моделирование, лечебно-диагностический алгоритм, цифровые инструменты (ПГДК-АІ)

**EFFICACY OF A RISK-ORIENTED MANAGEMENT STRATEGY FOR COMORBID PATIENTS
WITH GASTROINTESTINAL BLEEDING: RESULTS OF A PROSPECTIVE STUDY**

Khakimov D.M., Karaboev B.B.

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

***Resume.** Objective:* To conduct a comprehensive assessment of the clinical effectiveness of the developed risk-oriented diagnostic and treatment algorithm (DTA) in the management of gastroduodenal bleeding (GDB) in comorbid patients. *Methods:* The prospective study included 170 patients (main group), whose risk stratification was performed using the "PGDK-AI" software. Results were compared with a retrospective control group (traditional tactics). Recurrence rates, mortality, and the chronology of hemostasis destabilization were evaluated. *Results:* High-risk patients predominated in the main group (48.8%). The use of DTA reduced the frequency of GDB recurrence by 2.9 times (12.9% vs. control) and hospital mortality by 2.7 times (5.3% vs. 14.3%). The algorithm was found to be most effective in the 48–72 hour interval, where the recurrence risk decreased 6.6-fold ($RR=0.15$), and late recurrences (after 72 hours) were completely eliminated. ICU stay was reduced by 2.3 times. *Conclusion:* The implementation of a risk-oriented approach based on digital modeling ensures pathogenetically grounded hemostasis stabilization and significant optimization of hospital resources.

Keywords: Emergency surgery, gastroduodenal bleeding, risk-oriented approach, recurrence prediction, mathematical modeling, treatment and diagnostic algorithm, digital tools (PGDB-AI)

**ОШҚОЗОН-ИЧАК ҚОН КЕТИШЛАРИ БЎЛГАН КОМОРБИД БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ
БОРИШНИНГ ХАВФГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН СТРАТЕГИЯСИ САМАРАДОРЛИГИ:
ПРОСПЕКТИВ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ**

Хакимов Д.М., Карабоев Б.Б.

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мақсад:* Коморбид беморларда гастроудоденал қон кетишларни (ГДК) даволашда ишлаб чиқилган хавфга йўналтирилган даволаш-ташхис алгоритмининг (ДТА) клиник самарадорлигини ҳар томонлама баҳолаш. *Усуллар:* Проспектив тадқиқотга 170 нафар бемор (асосий гуруҳ) киритилди, уларда хавфни табақалаш «PGDK-AI» дастури ёрдамида амалга оширилди. *Натижалар* ретроспектив назорат гуруҳи (анъанавий тактика) билан қиёс қилинди. Қон кетиш қайта-

ланиши частотаси, ўлим кўрсаткичи ва гемостаз бекарорлашуви хронологияси баҳоланди. Натижалар: Асосий гуруҳда юкори хавфли беморлар устунлик қилди (48,8%). ДТА қўлланилиши ГДК қайталаниши частотасини 2,9 баробарга (назоратга нисбатан 12,9%) ва госпитал ўлим кўрсаткичини 2,7 баробарга (14,3% га нисбатан 5,3%) камайтириш имконини берди. Алгоритм 48–72 соатлик вақт оралиғида энг юкори самарадорлик кўрсатди, бунда қайталаниш хавфи 6,6 баробарга камайди (RR=0,15), кечки қайталанишлар (72 соатдан кейин) эса бутунлай бартараф этилди. Реанимация бўлимида бўлиш муддати 2,3 баробарга қисқарди. Хулосалар: Рақамли моделлаштиришга асосланган хавфга йўналтирилган ёндашувнинг жорий этилиши патогенетик жиҳатдан асосланган гемостаз барқарорлигини ва шифохона ресурсларини сезиларли даражада оптималлаштиришни таъминлайди.

Калит сўзлар: шошилич хирургия, гастродуоденал қон кетиш, хавфга асосланган ёндашув, рецидивни прогноз қилиш, математик моделлаштириш, даволаш-ташхис алгоритми, рақамли воситалар (PGDK-AI).

Введение. Современная экстренная хирургия характеризуется неуклонным ростом числа пациентов с гастродуоденальными кровотечениями (ГДК) на фоне тяжелой коморбидной патологии [6, 14, 15]. В условиях «коморбидного взрыва» традиционные лечебные протоколы, ориентированные преимущественно на локальный гемостаз, часто демонстрируют свою несостоятельность [4, 17]. Это связано с тем, что у пациентов с хронической болезнью почек, сердечной недостаточностью и системной эндотелиальной дисфункцией рецидив кровотечения детерминирован не только морфологией источника, но и глубокой декомпенсацией висцеральных систем [7, 8].

Проблема прогнозирования и профилактики рецидивов ГДК у данной категории больных требует перехода от интуитивных решений к доказательным риск-ориентированным стратегиям [9]. Разработка и внедрение лечебно-диагностического алгоритма (ЛДА), базирующегося на математическом моделировании, позволяет не просто констатировать факт угрозы, но и дифференцированно подходить к выбору объема профилактического воздействия [12]. Особую актуальность это приобретает для многоуровневых систем здравоохранения, где использование цифровых инструментов, таких как программа «ПГДК-AI», обеспечивает преемственность между районными филиалами и специализированными центрами [2, 5].

Несмотря на наличие многочисленных шкал риска (Rockall, Blatchford), большинство из них не учитывает специфику системных нарушений у коморбидных больных, что приводит к высокой частоте рецидивов (до 25–30%) и летальности в этой группе [10, 11, 13]. Научный интерес представляет не только статистическое снижение числа неблагоприятных исходов, но и изучение временной структуры дестабилизации гемостаза под влиянием новой тактики [1, 3]. Понимание того, как алгоритм влияет на динамику формирования тромба в разные периоды госпитального этапа, позволяет раскрыть патогенетические механизмы его эффективности [16].

Настоящая работа посвящена комплексному анализу результатов проспективного исследования 170 коморбидных больных, у которых тактика ведения определялась на основе разработанного ЛДА. Мы ставили задачу доказать, что превентивное, этапное усиление гемостаза в зависимости от прогностической категории риска позволяет радикально изменить структуру госпитального периода, снизить летальность и оптимизировать использование ресурсов здравоохранения.

Цель исследования — провести сравнительную оценку клинической и организационной эффективности риск-ориентированного ЛДА в сравнении с традиционными методами ведения коморбидных больных с ГДК.

Материалы и методы. Работа основана на результатах комплексного исследования, проведенного в два взаимодополняющих этапа. На первом этапе осуществлялась разработка и внутренняя валидация лечебно-диагностического алгоритма (ЛДА) в основной группе пациентов (проспективный анализ). На втором этапе проводилась внешняя сравнительная оценка эффективности разработанного подхода по отношению к традиционной тактике ведения больных (сравнение с ретроспективной контрольной выборкой). Исследование выполнялось на базе областного центра экстренной медицинской помощи и его районных филиалов, что позволило оценить организационную значимость алгоритма в условиях многоуровневой системы здравоохранения.

Основную группу составили 170 коморбидных пациентов с гастродуоденальными кровотечениями (ГДК). В данной когорте отмечалось умеренное преобладание эрозивных поражений слизистой оболочки — 94 (55,3%) случая против 76 (44,7%) язвенных источников. Контрольная группа (традиционная тактика) формировалась методом ретроспективного анализа архивных данных пациентов со схожим коморбидным профилем и тяжестью кровопотери.

Ключевым элементом методологии стала цифровая программа «ПГДК-А1», предназначенная для прогнозирования риска рецидива ГДК. Программа позволяет проводить стратификацию пациентов по трем категориям риска на основе интегральной оценки клинико-лабораторных и эндоскопических параметров. Важной особенностью IT-решения является его адаптированность к условиям ограниченной лабораторной базы районных филиалов, что обеспечивает воспроизводимость метода на всех этапах оказания помощи.

В основной группе распределение по категориям риска, согласно «ПГДК-А1», было следующим:

- **Низкий риск:** 49 (28,8%) больных.
- **Высокий риск:** 83 (48,8%) пациента.
- **Критический риск:** 38 (22,4%) человек.

Суммарная доля пациентов высокого и критического риска (71,2%) в основной группе была достоверно выше, чем в контрольной (где преобладал «низкий» риск — 41,7%), что свидетельствует о более тяжелом исходном составе основной группы и повышает значимость достигнутых результатов (рисунок 1).

Рисунок 1. Сравнительная характеристика распределения прогностических категорий риска рецидива ГДК

Лечебная стратегия в основной группе носила дифференцированный характер в зависимости от установленной категории риска:

1. При **низком риске** применялась преимущественно консервативная терапия с динамическим эндоскопическим контролем.
2. При **высоком и критическом риске** выполнялось поэтапное усиление профилактического воздействия, включающее эндоскопический гемостаз (коагуляция, клипирование, аппликация полимерных материалов) и, при необходимости, эндоваскулярные вмешательства для разгрузки сосудистого бассейна.
3. Хирургические вмешательства (преимущественно малоинвазивные лапароскопические резекции) рассматривались как этап «последней надежды» при невозможности достижения устойчивого гемостаза иными методами.

Оценка результатов проводилась по следующим параметрам:

- Частота рецидивов ГДК (общая и внутри групп риска).
- Хронология дестабилизации гемостаза в интервалах: 0–24 ч, 24–48 ч, 48–72 ч и более 72 ч.
- Показатели госпитальной летальности и анализ непосредственных причин смерти.
- Длительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и общие сроки госпитализации.

Для анализа качественных признаков использовался критерий χ^2 Пирсона. Сравнение количественных показателей проводилось с помощью t-критерия Стьюдента. Для оценки степени снижения вероятности неблагоприятных исходов рассчитывался относительный риск (RR). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным $p < 0,05$. Математическая обработка выполнялась с использованием специализированного программного обеспечения для биостатистики.

Результаты. Для объективизации оценки эффективности разработанного лечебно-диагностического алгоритма (ЛДА) был проведен сопоставительный анализ основной группы (n=170, проспективный этап) и контрольной группы (ретроспективный этап), в которой применялась традиционная тактика ведения пациентов.

Важнейшей находкой при анализе исходного состояния групп стало достоверное различие в структуре прогностической нагрузки. Несмотря на сопоставимость доли пациентов «критического» риска (26,2% в контроле против 22,4% в основной группе; $p > 0,05$), в основной группе достоверно чаще встречались пациенты «высокой» категории риска — 48,8% против 32,1% в контроле ($\chi^2=9,47$; $p=0,002$). Напротив, категория «низкого» риска преобладала в контрольной группе (41,7% против 28,8%; $\chi^2=5,89$; $p=0,015$). Таким образом, контингент основной группы был изначально более клинически отягощенным и характеризовался повышенной вероятностью рецидива геморрагии, что придает полученным результатам особую научную и практическую значимость.

Применение риск-ориентированного ЛДА позволило добиться существенного снижения частоты рецидивов гастроуденальных кровотечений (ГДК). В основной группе повторные геморрагии были зафиксированы у 22 (12,9%) пациентов, что в 2,9 раза меньше аналогичного показателя в контрольной группе.

Дифференцированный анализ по категориям риска выявил наиболее выраженную эффективность алгоритма у самых тяжелых категорий больных:

- В категории «**критического**» риска частота рецидивов снизилась с 22,6% до 7,6% ($p < 0,001$).
- В категории «**высокого**» риска наблюдалось снижение с 11,9% до 5,3% ($p=0,025$).
- В категории «**низкого**» риска в основной группе рецидивов зарегистрировано не было (0%), тогда как в контроле они составляли 2,4%.

тогда как в контроле они составляли 2,4%.

Детальный анализ временных интервалов возникновения рецидивов позволил раскрыть механизмы влияния ЛДА на госпитальный период. В первые 24 часа после госпитализации частота рецидивов в группах была практически идентичной (6,0% в контроле и 5,9% в основной группе), что объясняется доминирующим влиянием тяжести исходной кровопотери и системных нарушений в этот период.

Принципиальные различия проявились в более поздние сроки. В интервале 48–72 часа частота повторных эпизодов ГДК в основной группе снизилась в 6,6 раза ($\chi^2=11,69$; $p=0,001$). Рассчитанный относительный риск (RR) составил 0,15, что математически подтверждает снижение вероятности рецидива на 85% в данный критический период. Более того, применение ЛДА позволило полностью предотвратить поздние рецидивы (свыше 72 часов), которые в контрольной группе наблюдались у 10,7% больных ($\chi^2=19,15$; $p < 0,001$) (рисунок 2).

Рисунок 2. Сравнительная характеристика хронологического порядка рецидива ГДК

Общая госпитальная летальность в основной группе составила 5,3%, что в 2,7 раза ниже уровня контроля (14,3%; $\chi^2=7,46$; $p=0,006$). Хронология летальных исходов повторила закономерности рецидивов: если в первые 48 часов значимых различий не отмечено, то в интервале 48–72 часа летальность в основной группе снизилась в 7 раз (0,6% против 4,2%; $p=0,038$), а случаи смерти после 72 часов были полностью исключены.

Качественный анализ причин смерти продемонстрировал преимущество ЛДА в предотвращении специфических осложнений:

1. **Коагулопатические нарушения:** Летальность снизилась до 0% (против 2,4% в контроле; $\chi^2=4,09$; $p=0,043$).
2. **Полиорганная недостаточность (ПОН):** Частота снизилась в 2,7 раза (с 4,8% до 1,8%).
3. **Кардиальная декомпенсация:** Наблюдалось снижение в 2,5 раза (с 6,0% до 2,4%) (рисунок 3).

Рисунок 3. Сравнительная характеристика структуры непосредственных причин госпитальной летальности

Внедрение разработанного алгоритма привело к достоверному сокращению сроков лечения коморбидных пациентов:

- Средняя длительность пребывания в ОРИТ сократилась в 2,3 раза: с $4,9 \pm 0,8$ до $2,1 \pm 0,4$ суток ($t=31,7$; $p < 0,001$).
- Общая продолжительность госпитализации уменьшилась в 1,6 раза: с $14,8 \pm 2,4$ до $9,2 \pm 1,7$ суток ($t=24,6$; $p < 0,001$).

Данная динамика обусловлена достижением устойчивого гемостаза на ранних этапах и отсутствием поздних геморрагических осложнений, требующих повторных реанимационных мероприятий.

Обсуждение. Результаты проведенного проспективного исследования 170 коморбидных пациентов подтверждают, что традиционный подход к лечению гастроудоденальных кровотечений (ГДК), ориентированный преимущественно на визуальную оценку источника при эндоскопии, является недостаточно эффективным в условиях системной декомпенсации организма. Разработанный нами риск-ориентированный лечебно-диагностический алгоритм (ЛДА), опирающийся на цифровое моделирование в программе «ПГДК-А1», позволил не просто статистически снизить число осложнений, но и патогенетически изменить течение госпитального периода.

Одним из наиболее значимых научных выводов исследования является установление временных закономерностей дестабилизации гемостаза. Отсутствие достоверных различий в частоте рецидивов в первые 24 часа (5,9% в основной группе против 6,0% в контроле) объясняется тем, что в раннем периоде исход во многом детерминирован тяжестью кровопотери и гемодинамической нестабильностью при поступлении. В этот момент профилактические мероприятия еще не успевают реализовать свой потенциал.

Однако в интервале 48–72 часа эффективность ЛДА становится максимальной: риск рецидива снижается в 6,6 раза ($RR=0,15$), а поздние рецидивы (свыше 72 часов) полностью нивелируются. Это доказывает, что риск-ориентированная тактика (включая аппликацию полимеров и клипирование) обеспечивает дополнительную стабилизацию тромба в период, когда системные факторы (уремическая интоксикация, эндотелиальная дисфункция) начинают разрушать первичный гемостаз.

Важно отметить, что основная группа была исходно «тяжелее» контрольной: доля пациентов высокого прогностического риска в ней была достоверно выше (48,8% против 32,1%; $p=0,002$). Несмотря на это, удалось добиться снижения общей частоты рецидивов в 2,9 раза. Это подтверждает, что ЛДА наиболее эффективно работает именно в «серой зоне» высокого и критического риска, где традиционная тактика часто оказывается выжидательной и субоптимальной.

Клинические примеры из нашего исследования показывают, что причины рецидивов часто носили системный характер: прогрессирование коагулопатии на фоне ХБП или декомпенсация сердечной недостаточности, ухудшающая микроциркуляцию в зоне поражения. ЛДА позволил нивелировать эти риски за счет этапного усиления профилактики (эндоваскулярные методы, превентивный эндоскопический гемостаз).

Снижение госпитальной летальности в 2,7 раза (с 14,3% до 5,3%) произошло за счет качественного изменения структуры причин смерти. Полное отсутствие летальности от коагулопатии в основной группе ($p=0,043$) прямо указывает на эффективность риск-ориентированной коррекции гемостаза. Кроме того, предотвращение рецидивов позволило снизить частоту полиорганной

недостаточности (ПОД) в 2,7 раза, так как организм пациента не подвергался повторному геморрагическому шоку.

Организационный эффект программы «ПГДК-А1» проявился в оптимизации ресурсов: сокращение сроков пребывания в ОРИТ в 2,3 раза и общего койко-дня в 1,6 раза. Это позволяет рекомендовать алгоритм для использования в многоуровневых системах здравоохранения, где важен точный отбор пациентов для перевода в специализированные центры.

Выводы:

1. Разработанный риск-ориентированный лечебно-диагностический алгоритм обеспечивает прецизионную стратификацию коморбидных пациентов, позволяя своевременно выделить группы высокого и критического риска (71,2% больных), нуждающиеся в эскалации профилактических вмешательств.

2. Внедрение ЛДА на базе программы «ПГДК-А1» позволяет снизить общую частоту рецидивов ГДК в 2,9 раза, при этом наиболее выраженный эффект наблюдается в категории критического риска, где показатель снизился с 22,6% до 7,6%.

3. Математическое прогнозирование и этапная профилактика обеспечивают устойчивую стабилизацию гемостаза во времени, снижая риск рецидива в интервале 48–72 часа на 85% и полностью предотвращая развитие поздних геморрагий (спустя 72 часа от госпитализации).

4. Применение разработанной стратегии способствует снижению госпитальной летальности в 2,7 раза (с 14,3% до 5,3%), обеспечивая полное устранение летальных исходов, обусловленных системными коагулопатическими нарушениями.

5. Риск-ориентированный подход обладает высокой ресурсной эффективностью, сокращая потребность в интенсивной терапии в 2,3 раза и уменьшая общую длительность стационарного лечения в 1,6 раза, что критически важно для экстренной хирургической службы.

Список литературы:

1. Бабан Е. В., Кузнецов А. А., Попков С. А. и др. Сравнение эффективности компьютерных методов прогнозирования рецидива ГДК // *Week of Russian science (WeRuS-2025): сборник материалов XIV Всероссийской недели науки с международным участием.* — Саратов, 2025. — С. 1100–1101.
2. Баранников С. В., Чередников Е. Ф., Банин И. Н. и др. Мобильное приложение: экспертная цифровая система поддержки принятия врачебных решений «Эндоскопический гемостаз язвенного ГДК» // *Человек и его здоровье.* — 2025. — Т. 28, № 1. — С. 21–30.
3. Булатова А. Ю., Иванов И. В., Ионкина И. А. ИИ на страже желудка: ранняя диагностика рецидива язвенных ГДК // *Week of Russian science (WeRuS-2025): сборник материалов XIV Всероссийской недели науки с международным участием.* — Саратов, 2025. — С. 1102–1103.
4. Карабоев Б. Б. Совершенствование технологии эндоскопического гемостаза при гастродуоденальных кровотечениях : дис. ... д-ра философии (PhD) по мед. наукам: 14.00.27 — хирургия. — Андижан, 2021. — 103 с.
5. Каширина И. Л., Воротилина А. И., Баранников С. В. и др. Нейросетевая классификация типа язвенного ГДК по эндоскопическим изображениям: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025681146 Российская Федерация. — Оpubл. 12.08.2025.
6. Тимербулатов Ш. В., Тимербулатов М. В., Сагитов Р. Б. и др. Язвенные ГДК: современное состояние проблемы // *Медицинский вестник Башкортостана.* — 2020. — Т. 15, № 2(86). — С. 85–96.
7. Трунин Е. М., Заркуа Н. Э., Виноградов И. А. Гибридные технологии лечения язвенных ГДК у больных с индексом коморбидности тяжелой степени // *Хирург.* — 2025. — № 7-8(208). — С. 108–113.
8. Хакимов Д. М., Карабоев Б. Б., Касимов Н. А. Хирургическая тактика в лечении больных пожилого и старческого возраста с язвенными ГДК // *Re-Health Journal.* — 2020. — № 2-2(6). — С. 87–92.
9. Чередников Е. Ф., Баранников С. В., Банин И. Н. и др. Персонализированный подход в лечении ГДК // *Доказательная гастроэнтерология.* — 2022. — Т. 11, № 3. — С. 5–10.
10. Akkuzu M. Z., Ebik B. Are scoring systems useful in predicting mortality from upper GI bleeding in geriatric patients // *Diagnostics (Basel).* — 2025. — Vol. 15, No. 17. — Article 2173.
11. Aydin O. F., Tatlıparmak A. C. Predicting mortality in geriatric patients with peptic ulcer bleeding a retrospective comparative study of four scoring systems // *PeerJ.* — 2025. — Vol. 13. — Article e19090.
12. Chen Q., Chen X., You R. et al. Construction and validation of a nomogram model for predicting rebleeding in high-risk peptic ulcer

bleeding patients based on lasso regression a single-center retrospective research // *SLAS Technol.* — 2025. — Vol. 33. — Article 100332.

13. Gallo V. A., Crespo J. A., Mullo M. C. et al. Retrospective Study: Comparison of AIMS65, Rockall and Glasgow Blatchford Scores for Upper Gastrointestinal Bleeding // *Acta Gastroenterol Latinoam.* — 2023. — Vol. 53, No. 4. — P. 369–377.

14. Nigam G. B., Oakland K., Hearnshaw S. et al. Acute upper gastrointestinal bleeding in the UK 2022 audit update // *Gut.* — 2026. — Vol. 75, No. 4. — P. 760–771.

15. Tarasov E. E., Bagin V. A., Nishnevich E. V., Astafyeva M. N. Epidemiology and risk factors of adverse outcome in nonvariceal upper gastrointestinal bleeding // *Khirurgiia (Mosk).* — 2019. — No. 5. — P. 31–37.

16. Wong G. L., Ma A. J., Deng H. et al. Machine learning model to predict recurrent ulcer bleeding in patients with history of idiopathic gastroduodenal ulcer bleeding // *Aliment Pharmacol Ther.* — 2019. — Vol. 49, No. 7. — P. 912–918.

17. Zaver H. B., McGrath M. S., Wang A. Y. Updates in endoscopic hemostasis for nonvariceal gastroduodenal bleeding // *Curr Opin Gastroenterol.* — 2025. — Vol. 41, No. 6. — P. 416–425.

Для цитирования: Хакимов Д.М., Карабоев Б.Б. Эффективность риск-ориентированной стратегии ведения коморбидных больных с желудочно-кишечными кровотечениями: результаты проспективного исследования // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* — 2026. — № 6(26). — С. 649–655. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20730608>